

Fiabilité des pathogénésies

B. Poitevin

La fiabilité des matières médicales homéopathiques est un thème d'actualité. Celles-ci contiennent des symptômes de trois origines : toxicologiques, pathogénétiques et cliniques. La détermination des signes fiables ne peut reposer uniquement sur l'expérimentation contrôlée mais aussi et surtout sur les observations et les recueils de données cliniques faits par les médecins homéopathes. Une connaissance plus exacte du mécanisme d'action des hautes dilutions pourrait dans l'avenir expliquer l'existence de symptômes très subtils et précis dans des matières médicales.

Le problème posé par la fiabilité des pathogénésies ou plus largement par la fiabilité des matières médicales est assez particulier puisqu'il s'agit de la confrontation de deux approches empiriques et expérimentales.

J'aborderai ce sujet sous l'angle de la **méthode** et c'est en ce sens qu'il s'agira de l'avis d'un scientifique.

Ce propos sera donc celui d'un médecin homéopathe qui examine sous l'angle de la méthode scientifique, différentes approches concernant la « fiabilité des pathogénésies ».

QU'EST-CE QU'UNE PATHOGÉNÉSIE SOUS L'ANGLE DE LA MÉTHODE ?

J'utiliserai ici un schéma inspiré des cours de Michel Guernonprez sur les pathogénésies, cet auteur ayant très bien clarifié le problème des sources.

La 1^{re} est la **toxicologie** où l'action de doses pondérales et/ou toxiques donne une sémiologie très classique composée principalement de symptômes lésionnels et objectifs.

Si ces symptômes sont fiables, il est légitime de s'interroger sur la possibilité qu'ont des hautes

dilutions prescrites selon la « loi de similitude » de modifier des signes parfois irréversibles. S'interroger n'est pas nier, naturellement.

La 2^e est l'**expérimentation pathogénétique** proprement dite. Les symptômes mis en évidence par cette 2^e source sont principalement les symptômes psychiques, généraux, fonctionnels et lésionnels. Le problème réside dans la fiabilité réelle de ces symptômes, c'est-à-dire le fait qu'ils soient effectivement dus ou non à la substance expérimentale. Dans l'état actuel de l'expérience globale de la communauté homéopathique internationale, la réponse à cette question est fournie par la **pratique clinique**, l'expérience quotidienne des médecins homéopathes, leur savoir-faire.

La 3^e source, l'observation clinique ou plus exactement thérapeutique a cette particularité d'être effectuée sur l'**individu malade** donc en prise directe avec le sujet réel de nos efforts.

Lorsque les hautes dilutions prescrites selon la « similitude » entraînent la **guérison de symptômes expérimentaux**, c'est la voie royale, ces symptômes constituant la charpente des matières médicales.

Les **symptômes non expérimentaux guéris** sont très intéressants mais il faut un très gros travail collectif, équivalent à celui de la phase IV des essais cliniques pour évaluer réellement leur fiabilité.

A ce stade il est intéressant de soulever quelques points délicats.

► Que fait-on des **signes expérimentaux non guéris** ? Faut-il les laisser en soulignant les notions de similitude individuelle ? Faut-il les retrancher en

TIRÉS A PART :

B. Poitevin, Lab. Boiron, 20, rue de la Libération, 69110 Ste-Foy-les-Lyon.

prenant le risque de se priver pour le futur d'une source d'information précieuse ?

► Les **caractéristiques du type sensible** sont principalement issues de l'observation, beaucoup plus que de l'expérimentation.

► Que fait-on des signes issus de l'**observation des signes toxiques chez le malade** ?

Il semble logique pour s'en tenir à la démarche hahnemannienne d'éliminer les symptômes observés chez des malades atteints de pathologies lourdes en conservant les symptômes observés chez des sujets souffrant de troubles mineurs.

S'interrogeant sur la constitution de la matière médicale dans un récent travail publié, Didier Scaliger (10) a très bien mis en évidence l'obstacle épistémologique que constitue le fait de travailler sur la fiabilité, alors que les origines, la nature et la structure de la matière médicale sont insuffisamment démontrées.

Il différencie deux sources :

- ☞ les observations pathogénétiques qui regroupent toxicologie et pathogénésie,
- ☞ les observations cliniques.

A noter l'emploi du terme observation ; il est vrai que le terme expérimentation devrait être réservé aux expérimentations contrôlées.

Il différencie également les observations pathogénétiques :

- ☞ passives dues à des intoxications accidentelles et souligne l'intérêt de notions toxicologiques contemporaines très fines,
- ☞ actives faites sur des sujets volontaires.

Il termine par cette phrase : « énorme ensemble d'observations, la matière médicale n'est pas un concept expérimental et ne pourra pas l'être. Mais il s'agit d'un bien précieux, du legs de nos prédécesseurs et de leur travail que nous devons respecter et comprendre ». Je suis personnellement d'accord avec cette conclusion.

Le cadre de ce que l'on appelle les pathogénésies au sens large et celui de la fiabilité des matières médicales étant ainsi bien défini, grâce à ces deux auteurs, je ne voudrais pas aborder aujourd'hui le problème des expérimentations pathogénétiques, qui nécessitent un travail en double aveugle. Le travail de Guermonprez et coll. (4) a bien défini certains éléments du cadre. Mais je voudrais parler des **observations** et discuter de l'intérêt :

- ☞ des données issues des pratiques médicales traditionnelles et nous prendrons pour exemple *Apis mellifica*,
- ☞ des données issues de la toxicologie et nous prendrons pour exemple *Arsenicum album*,
- ☞ des données issues de la pratique médicale homéopathique.

A PROPOS D'APIS MELLIFICA

Je cite quelques passages issus du livre de M.L. Tyler (11), *Homeopathic Drug Picture*, où elle mentionne un extrait de E.F. Marcy (Homéopathe américain) à propos de l'observation d'un enfant de 12 ans atteint d'ascite et de pleurésie. Tous les traitements classiques et homéopathiques avaient échoué. Une Indienne âgée de la tribu des Narragansett suggéra d'utiliser des abeilles, tuées à la chaleur, et d'en faire un sirop administré à l'enfant. L'amélioration commença à partir de 24 heures et la guérison fut obtenue.

Kent (8) signale de son côté que pour faire uriner un nouveau-né, on prenait quelques abeilles à la ruche, sur lesquelles on versait de l'eau chaude et on donnait une cuillerée à café du liquide obtenu.

C'est sur la base de cet empirisme que les médecins américains ont fait les expérimentations pathogénétiques d'*Apis*.

Il est intéressant de confronter ces résultats :

► Avec l'étude des composants d'***Apis mellifica*** (tableau 1) : notons la présence dans les sacs à venin et dans les glandes, de dopamine, noradrénaline, sérotonine et aussi d'histamine. La composition biochimique d'*Apis mellifica* est donc différente qualitativement et quantitativement de celle d'*Apium virus*.

► Avec le **caractère allergénique** très connu de ses composants tels la phospholipase A2 et la mellitine ce qui, à mon sens nécessite son emploi en hautes dilutions chez des sujets allergiques aux venins d'hyménoptères.

► Avec **des résultats expérimentaux récents**, en allergologie où nous avons observé un effet inhibiteur très puissant d'*Apis mellifica* sur l'inhibition de la « dégranulation » des basophiles humains in vitro (9) et dans l'étude des phénomènes inflammatoires où à Bordeaux, Bildet en coopération avec nous, a montré un effet identique d'*Apis* et d'*Apium virus* sur l'érythème aux U.V. (2).

Il s'agit là d'un grand médicament d'origine traditionnelle très fiable dans ses indications et

bénéficiant de travaux de recherche en plein développement.

En ce qui concerne l'apport de la **toxicologie** l'exemple d'*Arsenicum album* est très intéressant.

A PROPOS D'ARSENICUM ALBUM

Dans son travail très complet sur la fiabilité de la matière médicale (6), J. Jouanny signale que la plupart des observations proviennent d'intoxications aiguës accidentelles ou volontaires, ou d'accidents secondaires à des thérapeutiques particulières. Examinant la matière médicale d'Allen, il signale que l'on y retrouve un pouvoir pharmacodynamique et toxicologique sur toutes les grandes fonctions et organes avec :

- ▶ des caractéristiques particulières et locales,
- ▶ mais surtout les grandes caractéristiques générales du remède :
 - sensation de brûlure interne,
 - asthénie marquée, avec pâleur, frilosité et périodes d'agitation,
 - aggravation nocturne fréquente,
 - soif vive.

Dans un ouvrage de toxicologie récent (5) l'on signale que :

- ▶ les sources d'intoxication sont surtout accidentelles, par voie d'absorption digestive, l'absorption pulmonaire et cutanée étant également possible,
- ▶ le transport est sanguin,
- ▶ la distribution se fait dans tous les organes,
- ▶ l'excrétion est principalement urinaire, mais également fécale et par les phanères.

Les mécanismes biochimiques de toxicité comprennent principalement :

- ▶ une inhibition de l'ATPase et l'inactivation de l'acide lipoïque, ce qui entrave de façon importante la fourniture énergétique cellulaire,
- ▶ une augmentation du métabolisme des stéroïdes,
- ▶ une action intéressante sur l'activité antivirale : de fortes concentrations inhibent la synthèse et l'action de l'interféron tandis que de faibles concentrations augmentent l'activité de l'interféron.

LA TOXICITÉ AIGUË SE MANIFESTE SOUS TROIS FORMES

- **suraiguë** réalisant le choléra arsenical, avec soif, brûlure rétrosternale, gastroentérite hémorragique, état de choc avec oligo-anémie, délire et dyspepsie, puis mort,
- **aiguë** avec gastroentérite, anémie hémolytique, insuffisance surrénalienne, défaillance myocardique, hépato-néphrite, mélanose,
- **subaiguë** avec anémie, ictères, polynévrite et lésions cutanées.

LA TOXICITÉ CHRONIQUE comprend :

- **des manifestations cutanées :**
 - mélanodermie,
 - kératodermie palmo-plantaire,
 - maladie de Bowen,
 - des lésions malignes,
 - des manifestations cutanées allergiques sont aussi décrites.
- **des manifestations muqueuses :**
 - inflammation des muqueuses nasales, oculaires, buccales, gingivales, laryngées, génitales.
- **une polyneuropathie sensitivo-motrice,**
- **des troubles hépatiques,**
- **des troubles rénaux,**
- **des modifications hématologiques** en particulier anémie,
 - une augmentation du risque de **cancers broncho-pulmonaires et cutanés**, montrée par des études épidémiologiques,
 - une augmentation significative du **cancer du côlon**,
 - **des propriétés tératogènes et mutagènes.**

Il est intéressant de rapprocher ce tableau de ceux décrits dans des ouvrages récents (3, 7).

▶ **Dans les états aiguës, *Arsenicum album* est indiqué dans :**

- les gastro-entérites aiguës, les diarrhées aiguës et les intoxications alimentaires,
- les infections urogénitales aiguës,
- les inflammations et infections cutanées,
- les pneumopathies et crises d'asthme nocturnes.

▶ **Dans les états chroniques, *Arsenicum album* est indiqué dans :**

- les syndromes d'asthénie physique et psychique avec altération de l'état général,
- les troubles cutanés,

- les allergies respiratoires en traitement de fond,
- les névralgies et névrites,
- les artériopathies,
- enfin il peut être utilisé en traitement de fond d'états cancéreux, ceci à mon avis...

Le parallélisme est précis entre la matière médicale et les données toxicologiques. Il montre que les données fiables issues de « l'expérience » et de la qualité des « observations thérapeutiques » des médecins homéopathes n'ont rien à redouter des données récentes de la toxicologie moderne en particulier de la connaissance des mécanismes biochimiques.

La différence réside peut-être actuellement dans la finesse de la sémiologie des matières médicales homéopathiques, finesse qui n'existe pas dans les ouvrages de toxicologie. Il se pourrait que dans l'avenir, cette finesse puisse être corrélée à une meilleure connaissance de la nature des perturbations biophysiques et biochimiques induites par les produits.

Il est intéressant maintenant de voir le travail effectué pour confirmer par des observations cliniques et thérapeutiques, les résultats des phases toxicologiques et pathogénétiques.

OBSERVATIONS CLINIQUES

Nous dirons que d'une façon générale, ce travail n'est pas systématisé. A l'étranger, la recherche est plus volontiers orientée dans cette direction. Ainsi en Inde, les membres du Nehru Homeopathic Hospital de New Delhi, dans le cadre du Central Council for Research in Homeopathy (ministère de la Santé) établissent un rapport annuel où ils étudient pour une pathologie donnée les cas suivis, les échecs, les succès, les médicaments prescrits, et les symptômes majeurs ayant conduit à la prescription. Ils peuvent ainsi valider les signes conduisant à une prescription efficace.

Au Brésil, Flavio Dantas, à l'université d'Uberlandia, a mis au point une recherche destinée à vérifier si le *Lycopodium* du Brésil donne les mêmes effets que le *Lycopodium* Européen. Ces recherches ponctuelles si elles sont précises et bien menées peuvent donner des réponses.

En France, des observations cliniques et thérapeutiques sont publiées dans des revues homéopathiques et les cahiers de l'Institut Boiron. Il serait utile que les différentes écoles ou instituts d'homéo-

pathie orientent préférentiellement leur travail dans cette direction :

- soit à partir d'observations isolées mettant particulièrement bien en évidence l'efficacité d'une substance présente sur des signes précis,
- soit par des groupements d'observations portant sur une pathologie donnée et permettant d'évaluer les réussites, les échecs, ceci en corrélation avec les principaux symptômes de prescription du remède.

Ce type de recherche me paraît pouvoir être menée dans les structures homéopathiques. Elle est plus simple que la véritable expérimentation pathogénétique qui nécessite des essais contrôlés et qui de toute façon en ce qui concerne les pathogénésies des grands médicaments ne nous fournira jamais la somme de données que contiennent les matières médicales, enrichies et façonnées par le temps et par l'expérience de tous les homéopathes.

Pour conclure, je voudrais insister sur les principales inconnues qui rendent ces observations délicates et ces expérimentations très difficiles.

1) **Le rôle de la sensibilité individuelle** : il est primordial et à mon avis augmente avec la hauteur de dilution. La notion de type sensible est empiriquement très utile, à condition que notre propre subjectivité ou de trop grandes extrapolations ne leur ôtent pas toute fiabilité.

2) Cette sensibilité individuelle ne concerne pas uniquement le choix du produit, mais également le choix des dilutions, de la posologie, du type de prescription. Et ce choix est très empirique, car rendu difficile par notre méconnaissance du **mécanisme d'action** des hautes dilutions.

Pour cette raison, tous les efforts que nous faisons pour mieux comprendre ou mieux approcher le mécanisme d'action biophysique du médicament homéopathique, tous ces efforts sont en relation directe avec la pratique médicale, avec le désir de mieux comprendre pour **mieux servir**. La fiabilité de notre outil de travail clinique, les matières médicales, passent par la fiabilité de notre outil de travail pharmaceutique, le médicament.

Cette fiabilité est très grande en raison d'un procédé de fabrication particulièrement rigoureux, surtout en France, mais elle nécessite d'être améliorée

sans cesse, avec les progrès technologiques et scientifiques. Je crois qu'en agissant ainsi, nous sommes là totalement fidèles à l'esprit de la démarche d'Hahnemann pour qui l'action curative et profonde du médicament homéopathique était étroitement liée à son processus de préparation. Hahnemann n'introduisait pas de division artificielle entre connaissances pharmacologiques et activité médicale. Et c'est cette unité de la démarche homéopathique qu'il nous faut actuellement retrouver en particulier dans la recherche du mécanisme d'action, point-clé pour la compréhension non seulement de l'action des hautes dilutions mais aussi pour la mise en évidence précise des « subtilités » de la matière médicale, reflet de processus réactionnels dont la finesse, la sensibilité, ne peuvent, à mon sens, s'expliquer que par un mode d'action de nature électromagnétique.

BIBLIOGRAPHIE

1. ANNUAL REPORT - 1987-1988. Central Council for research in Homeopathy.
2. BILDET J, GUYOT M, BONINI F, GRIGNON MC, POITEVIN B, QUILICHINI R. « Mise en évidence des effets de dilutions d'Apis mellifica et d'Apium virus vis-à-vis de l'érythème provoqué par un rayonnement U.V. chez le cobaye », à paraître dans les Annales Pharmaceutiques Françaises.
3. GUERMONPREZ M. « Matière médicale homéopathique », Editions Boiron.
4. GUERMONPREZ M, TRAISNEL M, BONIFACE M. « Expérimentation pathogénétique de la naloxone », Cahiers de Biothérapie, 1982, 73, 23-29.
5. HAGUENOER JM, FURON D. « Toxicologie et hygiène industrielle, les dérivés minéraux », 2^e partie.
6. JOUANNY J. « Contribution à l'étude de la fiabilité des pathogénésies », Editions Boiron, 1983.
7. JOUANNY J, CRAPANNE JB, DANCER H, MASSON JL. « Thérapeutique homéopathique, Tome II, Possibilités en pathologie chronique ». Editions Boiron, 1988.
8. KENT J. « Matière médicale homéopathique ». Editions Les Annales Homéopathiques Françaises, 1976.
9. POITEVIN B, DAVENAS E, BENVENISTE J. « In vitro immunological degranulation of human basophils is modulated by lung histamine and Apis mellifica ». British Journal of Clinical Pharmacology, 1988, 25 : 439-444.
10. SCALIGER D. « Réflexion sur la matière médicale homéopathique », 1^{re} partie, épistémologie des sources de la matière médicale, 1989, 77, 12, 49-53.
11. TYLER ML. « Homeopathic Drug Pictures », Jain Publishing C.O. New Delhi.

